

NJP Castell-Castell

chief scientist

Prague Research Institute

head quarter:

CZ 120 00, Prague 2

P.O.BOX 42, Varsavska 36

Tel. + 420 226 223 026

Fax. + 420 226 223 028

Vorab-Ueberlegungen zur Uebersetzungsmaschine "HANA I", 2. Teil

Um im Vorweg abzuschätzen, ob sich eine Natursprachen-Grammatik fuer den Aufbau und die Bearbeitung durch Algorithmen eignet, wurden vom "Prague Research Institut" in Prag unter anderem die unten folgenden Beobachtungen angestellt.

Die Wiedergabe erfolgt hier stark vereinfacht und unter Ausschluss von Informationen, die die laufenden Patentverfahren gefaehrden koennten.

Regelmaessige Verben:

Hier die normalen, regelmaessigen, regulaeren, schwachen Verben, z.B. "lieben", das transitiv ist. (Intransitive schwache Verben werden genauso konjugiert, z.B. "leben", bilden aber keine Passivformen):

Die meisten Verben sind schwach, d.h. regelmaessig, d.h. sie aendern beim Flektieren ihren Wortstamm nicht. Von solchen Verben enden die meisten im Infinitif auf "en". Erfasst werden

hier vom Algorithmus alle Wortstämme, optisch sind das Infinitive ohne Suffix (meist ohne "en").

Da sowohl Mensch, als auch Maschine, einem Wortstamm aber vorher nicht ansieht, ob er sich beim Flektieren ändern wird, gibt es keine Regel, nach der im Voraus ein Auswahlalgorithmus hergestellt werden könnte. Die Unterscheidung dieser Verben geschieht also am besten, indem aus Wörterbüchern oder Fremdsprachenlexika bzw. aus beiden die entsprechenden Hinweise entnommen werden.

-) Verben sind darin fast immer als solche gekennzeichnet (vgl. Hinweise wie "V" oder "v").
-) Hier in diesem Beispiel interessieren diejenigen, die auf "en" enden und diejenigen,
-) die in den vorgenannten Quellen als regelmäßig (meist mit "reg." beschrieben) bezeichnet werden. (Sollten nur die unregelmäßigen Verben (und zwar mit "irr.") gekennzeichnet sein, sind diejenigen Verben regulär, die nicht als irregulär gekennzeichnet sind.

Mit all diesen oben genannten Verben wird vonseiten der Algorithmen immer gleich verfahren: Falls man das hier verwendete System (d.h. die hier zusammengestellten Konjugiertabellen) verwenden will (die Art und Reihenfolge allerdings, wie die Konjunktionen zusammengestellt sind, ist an dieser Stelle, an der noch keine international vereinheitlichte Codierung festgelegt ist, unerheblich. Es kommt hier nur darauf an, dass alle grammatischen Möglichkeiten erfasst sind und zwar immer genau einmal pro Fall), sieht dieses System für alle oben genannten Verben wie folgt aus.

Für diese viele hunderttausend Verben entstehen einheitlich die unten noch einmal aufgeführten grammatischen Formen, deren Regelmäßigkeit und Berechenbarkeit es erlauben, die überall verfügbaren Grundwörter (Lexeme) mittels weniger Dutzend eigener Algorithmen zu einem eigenen Morphemlexikon aufzubauen.

- 00 2 1 Wortstamm+**en**, Infinitiv, Praesens, Hauptverb, Aktiv
- 00 2 2 zu Wortstamm+**en**, erweitertes Infinitiv, Praesens, Aktiv
- 00 2 3 **ge**+Wortstamm+**t** haben, nicht erweitertes Infinitiv, Perfekt, Aktiv
- 00 2 4 **ge**+Wortstamm+**t** zu haben, erweitertes Infinitiv, Perfekt, Aktiv
- 00 2 5 ich Wortstamm+**e**, 1. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
- 00 2 6 du Wortstamm+**st**, 2. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
- 00 2 7 er Wortstamm+**t**, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, maskulin, Aktiv
- 00 2 8 sie Wortstamm+**t**, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, feminin, Aktiv
- 00 2 9 es Wortstamm+**t**, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, neutral, Aktiv
- 00 2 10 man Wortstamm+**t**, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Aktiv
- 00 2 11 wir Wortstamm+**en**, 1. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
- 00 2 12 ihr Wortstamm+**t**, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv
- 00 2 13 sie Wortstamm+**en**, 3. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv

00 2 14 Sie Wortstamm **+en**, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Aktiv,
00 2 15 ich Wortstamm**+e**, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
00 2 16 du Wortstamm**+est**, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
00 2 17 er Wortstamm**+e**, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, maskulin, Aktiv
00 2 18 sie Wortstamm**+e**, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, feminin, Aktiv
00 2 19 es Wortstamm**+e**, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, neutral, Aktiv
00 2 20 man Wortstamm**+e**, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, allgemein, Aktiv
00 2 21 wir Wortstamm**+en**, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
00 2 22 ihr Wortstamm**+et**, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
00 2 23 sie Wortstamm**+en**, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
00 2 24 Sie Wortstamm**+en**, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
00 2 25 ich wuerde Wortstamm**+en**, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
00 2 26 du wuerdest Wortstamm**+en**, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
00 2 27 er wuerde Wortstamm**+en**, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
00 2 28 sie wuerde Wortstamm**+en**, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
00 2 29 es wuerde Wortstamm**+en**, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
00 2 30 man wuerde Wortstamm**+en**, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
00 2 31 wir wuerden Wortstamm**+en**, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
00 2 32 ihr wuerdet Wortstamm**+en**, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
00 2 33 sie wuerden Wortstamm**+en**, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
00 2 34 Sie wuerden Wortstamm**+en**, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Aktiv
00 2 35 ich werde Wortstamm**+en**, 1. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
00 2 36 du wirst Wortstamm**+en**, 2. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
00 2 37 er wird Wortstamm**+en**, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
00 2 38 sie wird Wortstamm**+en**, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
00 2 39 es wird Wortstamm**+en**, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
00 2 40 man wird Wortstamm**+en**, 3. Person, Singular, Futur I, Indikativ, Aktiv
00 2 41 wir werden Wortstamm**+en**, 1. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
00 2 42 ihr werdet Wortstamm**+en**, 2. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
00 2 43 sie werden Wortstamm**+en**, 3. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
00 2 44 Sie werden Wortstamm**+en**, 2. Person, Plural, Futur I, Indikativ, Aktiv
00 2 45 ich werde Wortstamm**+en**, 1. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 46 du werdest Wortstamm**+en**, 2. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 47 er werde Wortstamm**+en**, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 48 sie werde Wortstamm**+en**, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 49 es werde Wortstamm**+en**, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 50 man werde Wortstamm**+en**, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 51 wir werden Wortstamm**+en**, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 52 ihr werdet Wortstamm**+en**, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 53 sie werden Wortstamm**+en**, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 54 Sie werden Wortstamm**+en**, 2. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 55 ich wuerde Wortstamm**+en**, 1. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 56 du wuerdest Wortstamm**+en**, 2. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 57 er wuerde Wortstamm**+en**, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 58 sie wuerde Wortstamm**+en**, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 59 es wuerde Wortstamm**+en**, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv

00 2 60 man wuerde Wortstamm+**en**, 3. Person, Singular, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 61 wir wuerden Wortstamm+**en**, 1. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 62 ihr wuerdet Wortstamm+**en**, 2. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 63 sie wuerden Wortstamm+**en**, 3. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 64 Sie wuerden Wortstamm+**en**, 3. Person, Plural, Futur I, Konjunktiv, Aktiv
00 2 65 ich werde **ge**+Wortstamm+**t** haben, 1. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
00 2 66 du wirst **ge**+Wortstamm+**t** haben, 2. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
00 2 67 er wird **ge**+Wortstamm+**t** haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
00 2 68 sie wird **ge**+Wortstamm+**t** haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
00 2 69 es wird **ge**+Wortstamm+**t** haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
00 2 70 man wird **ge**+Wortstamm+**t** haben, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Aktiv
00 2 71 wir werden **ge**+Wortstamm+**t** haben, 1. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
00 2 72 ihr werdet **ge**+Wortstamm+**t** haben, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
00 2 73 sie werden **ge**+Wortstamm+**t** haben, 3. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
00 2 74 Sie werden **ge**+Wortstamm+**t** haben, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Aktiv
00 2 75 ich werde **ge**+Wortstamm+**t** haben, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 76 du werdest **ge**+Wortstamm+**t** haben, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 77 er werde **ge**+Wortstamm+**t** haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 78 sie werde **ge**+Wortstamm+**t** haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 79 es werde **ge**+Wortstamm+**t** haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 80 man werde **ge**+Wortstamm+**t** haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 81 wir werden **ge**+Wortstamm+**t** haben, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 82 ihr werdet **ge**+Wortstamm+**t** haben, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 83 sie werden **ge**+Wortstamm+**t** haben, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 84 Sie werden **ge**+Wortstamm+**t** haben, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 85 ich wuerde **ge**+Wortstamm+**t** haben, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 86 du wuerdest **ge**+Wortstamm+**t** haben, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 87 er wuerde **ge**+Wortstamm+**t** haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 88 sie wuerde **ge**+Wortstamm+**t** haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 89 es wuerde **ge**+Wortstamm+**t** haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 90 man wuerde **ge**+Wortstamm+**t** haben, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 91 wir wuerden **ge**+Wortstamm+**t** haben, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 92 ihr wuerdet **ge**+Wortstamm+**t** haben, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 93 sie wuerden **ge**+Wortstamm+**t** haben, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 94 Sie wuerden **ge**+Wortstamm+**t** haben, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Aktiv
00 2 95 ich habe **ge**+Wortstamm+**t**, 1. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 96 du hast **ge**+Wortstamm+**t**, 2. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 97 er hat **ge**+Wortstamm+**t**, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 98 sie hat **ge**+Wortstamm+**t**, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 99 es hat **ge**+Wortstamm+**t**, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 100 man hat **ge**+Wortstamm+**t**, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 101 wir haben **ge**+Wortstamm+**t**, 1. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 102 ihr habt **ge**+Wortstamm+**t**, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 103 sie haben **ge**+Wortstamm+**t**, 3. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 103 Sie haben **ge**+Wortstamm+**t**, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 104 ich habe **ge**+Wortstamm+**t**, 1. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv

00 2 105 du habest **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 106 Freistelle
00 2 107 er habe **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 108 sie habe **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 109 es habe **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 110 man habe **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 111 wir haben **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 112 ihr habet **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 113 sie haben **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 114 Sie haben **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 115 ich Wortstamm+**te** , 1. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 116 du Wortstamm+**test**, 2. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 117 er Wortstamm+**te**, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 118 sie Wortstamm+**te**, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 119 es Wortstamm+**te**, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 120 man Wortstamm+**te**, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 121 wir Wortstamm+**ten**, 1. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 122 ihr Wortstamm+**tet**, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 123 sie Wortstamm+**ten**, 3. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 124 Sie Wortstamm+**ten**, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 125 ich Wortstamm+**te**, 1. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Akt
00 2 126 du Wortstamm+**test**, 2. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 127 er Wortstamm+**te**, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 128 sie Wortstamm+**te**, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 129 es Wortstamm+**te**, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 130 man Wortstamm+**te**, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 131 wir Wortstamm+**ten**, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 132 ihr Wortstamm+**tet**, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 133 sie Wortstamm+**ten**, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 134 Sie Wortstamm+**ten**, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 135 ich hatte **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 136 du hattest **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 137 er hatte **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 138 sie hatte **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 139 es hatte **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 140 man hatte **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 141 wir hatten **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 142 ihr hattet **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 143 sie hatten **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 144 Sie hatten **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Aktiv
00 2 145 ich haette **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 146 du haettest **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 147 Freistelle
00 2 148 er haette **ge+Wortstamm+t**, 3. Person,Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 149 sie haette **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 150 es haette **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv

00 2 151 man haette **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 152 wir haetten **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 153 ihr haettet **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 154 sie haetten **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 155 Sie haetten **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Konjunktiv, Aktiv
00 2 156 Wortstamm+**e!** Imperativ, Singular, Praesens, Aktiv
00 2 157 Wortstamm+**en** wir! Imperativ, 1. Person, Plural, Praesens, Aktiv
00 2 158 Wortstamm+**t!** Imperativ, Plural, Praesens, Aktiv
00 2 159 Wortstamm+**en** Sie! Imperativ, 2. Person, Plural, Aktiv
00 2 160 habe **ge+Wortstamm+t!** Imperativ, Singular, Perfekt, Aktiv
00 2 161 habt **ge+Wortstamm+t!** Imperativ, Plural, Perfekt, Aktiv
00 2 162 haben Sie **ge+Wortstamm+t!** Imperativ, Plural, Perfekt, Aktiv
00 2 163 Wortstamm+**end**, Partizip I, Praesens, Aktiv
00 23 164 der Wortstamm+**ende**, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 165 ein Wortstamm+**ender**, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 166 des Wortstamm+**enden**, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 167 eines Wortstamm+**enden**, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 168 dem Wortstamm+**enden**, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 169 einem Wortstamm+**enden**, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 170 den Wortstamm+**enden**, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 171 einen Wortstamm+**enden**, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 21 172 der Wortstamm+**ende**, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 173 ein Wortstamm+**ender**, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 174 des Wortstamm+**enden**, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 175 eines Wortstamm+**enden**, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 176 dem Wortstamm+**enden**, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 177 einem Wortstamm+**enden**, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 178 den Wortstamm+**enden**, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 179 einen Wortstamm+**enden**, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Praesens (Nomen)
00 23 180 die Wortstamm+**ende**, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 181 eine Wortstamm+**ende**, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 182 der Wortstamm+**enden**, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 183 einer Wortstamm+**enden**, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 184 der Wortstamm+**enden**, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 185 einer Wortstamm+**enden**, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 186 die Wortstamm+**ende**, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 187 eine Wortstamm+**ende**, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 21 188 eine Wortstamm+**ende**, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 189 der Wortstamm+**enden**, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 190 einer Wortstamm+**enden**, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 191 der Wortstamm+**enden**, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 192 einer Wortstamm+**enden**, Dativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 193 die Wortstamm+**ende**, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 194 eine Wortstamm+**ende**, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Praesens (Nomen)
00 23 195 das Wortstamm+**ende**, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 196 ein Wortstamm+**endes**, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)

00 23 197 des Wortstamm+**enden**, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 198 eines Wortstamm+**enden**, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 199 dem Wortstamm+**enden**, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 200 einem Wortstamm+**enden**, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 201 das Wortstamm+**ende**, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 202 ein Wortstamm+**endes**, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 21 203 das Wortstamm+**ende**, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 204 ein Wortstamm+**endes**, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 205 des Wortstamm+**enden**, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 206 eines Wortstamm+**enden**, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 207 dem Wortstamm+**enden**, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 208 einem Wortstamm+**enden**, Dativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 209 das Wortstamm+**ende**, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
00 21 210 ein Wortstamm+**endes**, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Praesens (Nomen)
00 23 211 die Wortstamm+**enden**, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
00 23 212 Wortstamm+**ende**, Nominativ, Plural, maskulin, (Adjektiv)
00 23 213 der Wortstamm+**enden**, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 214 Wortstamm+**ender**, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 215 den Wortstamm+**enden**, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 216 Wortstamm+**enden**, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 217 die Wortstamm+**enden**, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 23 218 Wortstamm+**ende**, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Praesens (Adjektiv)
00 21 219 die Wortstamm+**enden**, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
00 21 220 Wortstamm+**ende**, Nominativ, Plural, maskulin, (Nomen)
00 21 221 der Wortstamm+**enden**, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
00 21 222 Wortstamm+**ender**, Genitiv, Plural, maskulin, (Nomen)
00 21 223 den Wortstamm+**enden**, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
00 21 224 Wortstamm+**enden**, Dativ, Plural, maskulin, (Nomen)
00 21 225 die Wortstamm+**enden**, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
00 21 226 Wortstamm+**ende**, Akkusativ, Plural, maskulin, (Nomen)
00 23 227 die Wortstamm+**enden**, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
00 23 228 Wortstamm+**ende**, Nominativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
00 23 229 der Wortstamm+**enden**, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
00 23 230 Wortstamm+**ender**, Genitiv, Plural, feminin, (Adjektiv)
00 23 231 den Wortstamm+**enden**, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
00 23 232 Wortstamm+**enden**, Dativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
00 23 233 die Wortstamm+**enden**, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
00 23 234 Wortstamm+**ende**, Akkusativ, Plural, feminin, (Adjektiv)
00 21 235 die Wortstamm+**enden**, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
00 21 336 Wortstamm+**ende**, Nominativ, Plural, feminin, (Nomen)
00 21 337 der Wortstamm+**enden**, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
00 21 338 Wortstamm+**ender**, Genitiv, Plural, feminin, (Nomen)
00 21 339 den Wortstamm+**enden**, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
00 21 340 Wortstamm+**enden**, Dativ, Plural, feminin, (Nomen)
00 21 341 die Wortstamm+**enden**, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)
00 21 342 Wortstamm+**ende**, Akkusativ, Plural, feminin, (Nomen)

00 23 343 die Wortstamm+**enden**, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
 00 23 344 Wortstamm+**ende**, Nominativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
 00 23 345 der Wortstamm+**enden**, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
 00 23 346 Wortstamm+**ender**, Genitiv, Plural, neutral, (Adjektiv)
 00 23 347 den Wortstamm+**enden**, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
 00 23 348 Wortstamm+**enden**, Dativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
 00 23 349 die Wortstamm+**enden**, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
 00 23 350 Wortstamm+**ende**, Akkusativ, Plural, neutral, (Adjektiv)
 00 21 351 die Wortstamm+**enden**, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
 00 21 352 Wortstamm+**ende**, Nominativ, Plural, neutral, (Nomen)
 00 21 353 der Wortstamm+**enden**, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
 00 21 354 Wortstamm+**ender**, Genitiv, Plural, neutral, (Nomen)
 00 21 355 den Wortstamm+**enden**, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
 00 21 356 Wortstamm+**enden**, Dativ, Plural, neutral, (Nomen)
 00 21 357 die Wortstamm+**enden**, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
 00 21 358 Wortstamm+**ende**, Akkusativ, Plural, neutral, (Nomen)
 00 2 359 **ge**+Wortstamm+**t**, Partizip II, Perfekt
 00 23 360 der **ge**+Wortstamm+**e**, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
 00 23 361 ein **ge**+Wortstamm+**er**, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
 00 23 362 des **ge**+Wortstamm+**en**, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
 00 23 363 eines **ge**+Wortstamm+**en**, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
 00 23 364 dem **ge**+Wortstamm+**en**, Dativ , Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
 00 23 365 einem **ge**+Wortstamm+**en**, Dativ , Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Adjektiv)
 00 23 366 den **ge**+Wortstamm+**en**, Akkusativ, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip II
 (Adjektiv)
 00 23 367 einen **ge**+Wortstamm+**en**, Akkusativ, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip II
 (Adjekt.)
 00 21 368 der **Ge**+Wortstamm+**e**, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
 00 21 369 ein **Ge**+Wortstamm+**er**, Nominativ, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
 00 21 370 des **Ge**+Wortstamm+**en**, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
 00 21 371 eines **Ge**+Wortstamm+**en**, Genitiv, Singular, maskulin, Partizip, Perfekt (Nomen)
 00 21 372 dem **Ge**+Wortstamm+**en**, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
 00 21 373 einem **Ge**+Wortstamm+**en**, Dativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
 00 21 374 den **Ge**+Wortstamm+**en**, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
 00 21 375 einen **Ge**+Wortstamm+**en**, Akkusativ, Singular, maskulin, Partizip Perfekt (Nomen)
 00 23 376 die **ge**+Wortstamm+**e**, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
 00 23 377 eine **ge**+Wortstamm+**e**, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
 00 23 378 der **ge**+Wortstamm+**en**, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
 00 23 379 einer **ge**+Wortstamm+**en**, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
 00 23 380 der **ge**+Wortstamm+**en**, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
 00 23 381 einer **ge**+Wortstamm+**en**, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
 00 23 382 die **ge**+Wortstamm+**e**, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
 00 23 383 eine **ge**+Wortstamm+**e**, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Adjektiv)
 00 21 384 die **Ge**+Wortstamm+**e**, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
 00 21 385 eine **Ge**+Wortstamm+**e**, Nominativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
 00 21 386 der **Ge**+Wortstamm+**en**, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)

00 21 387 einer **Ge+Wortstamm+en**, Genitiv, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
00 21 388 der **Ge+Wortstamm+en**, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
00 21 389 einer **Ge+Wortstamm+en**, Dativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
00 21 390 die **Ge+Wortstamm+e**, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
00 21 391 eine **Ge+Wortstamm+e**, Akkusativ, Singular, feminin, Partizip Perfekt (Nomen)
00 23 392 das **ge+Wortstamm+e**, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
00 23 393 ein **ge+Wortstamm+es**, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
00 23 394 des **ge+Wortstamm+en**, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
00 23 395 eines **ge+Wortstamm+en**, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
00 23 396 dem **ge+Wortstamm+en**, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
00 23 397 einem **ge+Wortstamm+en**, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
00 23 398 das **ge+Wortstamm+e**, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
00 23 399 ein **ge+Wortstamm+es**, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Adjektiv)
00 21 400 das **Ge+Wortstamm+e**, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
00 21 401 ein **Ge+Wortstamm+es**, Nominativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
00 21 402 des **Ge+Wortstamm+en**, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
00 21 403 eines **Ge+Wortstamm+en**, Genitiv, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
00 21 404 dem **Ge+Wortstamm+en**, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
00 21 405 einem **Ge+Wortstamm+en**, Dativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
00 21 406 das **Ge+Wortstamm+e**, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
00 21 407 ein **Ge+Wortstamm+es**, Akkusativ, Singular, neutral, Partizip Perfekt (Nomen)
00 23 408 die **ge+Wortstamm+en**, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
00 23 409 **ge+Wortstamm+e**, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
00 23 410 der **ge+Wortstamm+en**, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
00 23 411 **ge+Wortstamm+er**, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
00 23 412 den **ge+Wortstamm+en**, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
00 23 413 **ge+Wortstamm+en**, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
00 23 414 die **ge+Wortstamm+en**, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
00 23 415 **ge+Wortstamm+e**, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
00 21 416 die **Ge+Wortstamm+en**, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
00 21 417 **Ge+Wortstamm+e**, Nominativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
00 21 418 der **Ge+Wortstamm+en**, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
00 21 419 **Ge+Wortstamm+er**, Genitiv, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
00 21 420 den **Ge+Wortstamm+en**, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
00 21 421 **Ge+Wortstamm+en**, Dativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
00 21 422 die **Ge+Wortstamm+en**, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
00 21 423 **Ge+Wortstamm+e**, Akkusativ, Plural, maskulin, Partizip Perfekt, (Nomen)
00 23 424 die **ge+Wortstamm+en**, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
00 23 425 **ge+Wortstamm+e**, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
00 23 426 der **ge+Wortstamm+en**, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
00 23 427 **ge+Wortstamm+er**, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
00 23 428 den **ge+Wortstamm+en**, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
00 23 429 **ge+Wortstamm+en**, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
00 23 430 die **ge+Wortstamm+en**, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
00 23 431 **ge+Wortstamm+e**, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
00 21 432 die **Ge+Wortstamm+en**, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)

00 21 433 **Ge**+Wortstamm+**e**, Nominativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
 00 21 434 der **Ge**+Wortstamm+**en**, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
 00 21 435 **Ge**+Wortstamm+**er**, Genitiv, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
 00 21 436 den **Ge**+Wortstamm+**en**, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
 00 21 437 **Ge**+Wortstamm+**en**, Dativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
 00 21 438 die **Ge**+Wortstamm+**en**, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
 00 21 439 **Ge**+Wortstamm+**e**, Akkusativ, Plural, feminin, Partizip Perfekt, (Nomen)
 00 23 440 die **ge**+Wortstamm+**en**, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 00 23 441 **ge**+Wortstamm+**e**, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 00 23 442 der **ge**+Wortstamm+**en**, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 00 23 443 **ge**+Wortstamm+**er**, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 00 23 444 den **ge**+Wortstamm+**en**, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 00 23 445 **ge**+Wortstamm+**en**, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 00 23 446 die **ge**+Wortstamm+**en**, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 00 23 447 **ge**+Wortstamm+**e**, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Adjektiv)
 00 21 448 die **Ge**+Wortstamm+**en**, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 00 21 449 **Ge**+Wortstamm+**e**, Nominativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 00 21 450 der **Ge**+Wortstamm+**en**, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 00 21 451 **Ge**+Wortstamm+**er**, Genitiv, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 00 21 452 den **Ge**+Wortstamm+**en**, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 00 21 453 **Ge**+Wortstamm+**en**, Dativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 00 21 454 die **Ge**+Wortstamm+**en**, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 00 21 455 **Ge**+Wortstamm+**e**, Akkusativ, Plural, neutral, Partizip Perfekt, (Nomen)
 00 21 456 das Wortstamm+**en**, Nominativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 00 21 457 ein Wortstamm+**en**, Nominativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 00 21 458 des Wortstamm+**ens**, Genitiv, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 00 21 459 eines Wortstamm+**ens**, Genitiv, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 00 21 460 dem Wortstamm+**en**, Dativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 00 21 461 einem Wortstamm+**en**, Dativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 00 21 462 das Wortstamm+**en**, Akkusativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 00 21 463 ein Wortstamm+**en**, Akkusativ, Singular, Neutrum, verbalisiertes Nomen
 00 2 464 ab hier FREISTELLEN
 00 2 464 nicht belegt
 00 2 465 nicht belegt
 00 2 466 nicht belegt
 00 2 467 nicht belegt
 00 2 468 nicht belegt
 00 2 469 ich werde **ge**+Wortstamm+**t**, 1. Person, Singular, Praesens, Indikativ, werden-Passiv
 00 2 470 du wirst **ge**+Wortstamm+**t**, 2. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
 00 2 471 er wird **ge**+Wortstamm+**t**, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
 00 2 472 sie wird **ge**+Wortstamm+**t**, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
 00 2 473 es wird **ge**+Wortstamm+**t**, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
 00 2 474 man wird **ge**+Wortstamm+**t**, 3. Person, Singular, Praesens, Indikativ, Passiv
 00 2 475 wir werden **ge**+Wortstamm+**t**, 1. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Passiv
 00 2 476 ihr werdet **ge**+Wortstamm+**t**, 2. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Passiv
 00 2 477 sie werden **ge**+Wortstamm+**t**, 3. Person, Plural, Praesens, Indikativ, Passiv

00 2 478 ich werde **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 479 du werdest **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 480 er werde **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 481 sie werde **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 482 es werde **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 483 man werde **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 484 wir werden **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 485 ihr werdet **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 486 sie werden **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 487 ich werde **ge+Wortstamm+t** werden, 1. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
00 2 488 du wirst **ge+Wortstamm+t** werden, 2. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
00 2 489 er wird **ge+Wortstamm+t** werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
00 2 490 sie wird **ge+Wortstamm+t** werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
00 2 491 es wird **ge+Wortstamm+t** werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
00 2 492 man wird **ge+Wortstamm+t** werden, 3. Person, Singular, Futur, Indikativ, Passiv
00 2 493 wir werden **ge+Wortstamm+t** werden, 1. Person, Plural, Futur, Indikativ, Passiv
00 2 494 ihr werdet **ge+Wortstamm+t** werden, 2. Person, Plural, Futur, Indikativ, Passiv
00 2 495 sie werden **ge+Wortstamm+t** werden, 3. Person, Plural, Futur, Indikativ, Passiv
00 2 496 ich werde **ge+Wortstamm+t** werden, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 497 du werdest **ge+Wortstamm+t** werden, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 498 er werde **ge+Wortstamm+t** werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 499 sie werde **ge+Wortstamm+t** werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 500 es werde **ge+Wortstamm+t** werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 501 man werde **ge+Wortstamm+t** werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 502 wir werden **ge+Wortstamm+t** werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 503 ihr werdet **ge+Wortstamm+t** werden, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 504 sie werden **ge+Wortstamm+t** werden, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 505 ich bin **ge+Wortstamm+t** worden, 1. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
00 2 506 du bist **ge+Wortstamm+t** worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
00 2 507 er ist **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
00 2 508 sie ist **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
00 2 509 es ist **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
00 2 510 man ist **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Indikativ, Passiv
00 2 511 wir sind **ge+Wortstamm+t** worden, 1. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Passiv
00 2 512 ihr seid **ge+Wortstamm+t** worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Passiv
00 2 513 sie sind **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Plural, Perfekt, Indikativ, Passiv
00 2 514 ich sei **ge+Wortstamm+t** worden, 1. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
00 2 515 du seist **ge+Wortstamm+t** worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
00 2 516 du seiest **ge+Wortstamm+t** worden, 2. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
00 2 517 er sei **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
00 2 518 sie sei **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
00 2 519 es sei **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
00 2 520 man sei **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Singular, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
00 2 521 wir sind **ge+Wortstamm+t** worden, 1. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
00 2 522 ihr seit **ge+Wortstamm+t** worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
00 2 523 ihr seiet **ge+Wortstamm+t** worden, 2. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv

00 2 524 sie seien **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Plural, Perfekt, Konjunktiv, Passiv
00 2 525 ich werde **ge+Wortstamm+t** worden sein, 1. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
00 2 526 du wirst **ge+Wortstamm+t** worden sein, 2. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
00 2 527 er wird **ge+Wortstamm+t** worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
00 2 528 sie wird **ge+Wortstamm+t** worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
00 2 529 es wird **ge+Wortstamm+t** worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
00 2 530 man wird **ge+Wortstamm+t** worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Indikativ, Passiv
00 2 531 wir werden **ge+Wortstamm+t** worden sein, 1. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Passiv
00 2 532 ihr werdet **ge+Wortstamm+t** worden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Passiv
00 2 533 sie werden **ge+Wortstamm+t** worden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Indikativ, Passiv
00 2 534 ich werde **ge+Wortstamm+t** worden sein, 1. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
00 2 535 du werdest **ge+Wortstamm+t** worden sein, 2. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
00 2 536 er werde **ge+Wortstamm+t** worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
00 2 537 sie werde **ge+Wortstamm+t** worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
00 2 538 es werde **ge+Wortstamm+t** worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
00 2 539 man werde **ge+Wortstamm+t** worden sein, 3. Person, Singular, Futur II, Konjunktiv, Passiv
00 2 540 wir werden **ge+Wortstamm+t** worden sein, 1. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Passiv
00 2 541 ihr werdet **ge+Wortstamm+t** worden sein, 2. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Passiv
00 2 542 sie werden **ge+Wortstamm+t** worden sein, 3. Person, Plural, Futur II, Konjunktiv, Passiv
00 2 543 ich wurde **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 544 du wurdest **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 545 er wurde **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 546 sie wurde **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 547 es wurde **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 548 man wurde **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Imperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 549 wir wurden **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 550 ihr wurdet **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 551 sie wurden **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Plural, Imperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 552 ich wuerde **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
00 2 553 du wuerdest **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
00 2 554 er wuerde **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
00 2 555 sie wuerde **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
00 2 556 es wuerde **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
00 2 557 man wuerde **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
00 2 558 wir wuerden **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
00 2 559 ihr wuerdet **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv

00 2 560 sie wuerden **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Plural, Imperfekt, Konjunktiv, Passiv
00 2 561 ich wuerde **ge+Wortstamm+t** werden, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 562 du wuerdest **ge+Wortstamm+t** werden, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 563 er wuerde **ge+Wortstamm+t** werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 564 sie wuerde **ge+Wortstamm+t** werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 565 es wuerde **ge+Wortstamm+t** werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 566 man wuerde **ge+Wortstamm+t** werden, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 567 wir wuerden **ge+Wortstamm+t** werden, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 568 ihr wuerdet **ge+Wortstamm+t** werden, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 569 sie wuerden **ge+Wortstamm+t** werden, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 570 ich wuerde **ge+Wortstamm+t** worden sein, 1. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Pass.
00 2 571 du wuerdest **ge+Wortstamm+t** worden sein, 2. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Pas.
00 2 572 er wuerde **ge+Wortstamm+t** worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 573 sie wuerde **ge+Wortstamm+t** worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 574 es wuerde **ge+Wortstamm+t** worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 575 man wuerde **ge+Wortstamm+t** worden sein, 3. Person, Singular, Praesens, Konjunktiv, Pass.
00 2 576 wir wuerden **ge+Wortstamm+t** worden sein, 1. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 577 ihr wuerdet **ge+Wortstamm+t** worden sein, 2. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 578 sie wuerden **ge+Wortstamm+t** worden sein, 3. Person, Plural, Praesens, Konjunktiv, Passiv
00 2 579 ich war **ge+Wortstamm+t** worden, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 580 du warst **ge+Wortstamm+t** worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 581 er war **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 582 sie war **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 583 es war **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 584 man war **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 585 wir waren **ge+Wortstamm+t** worden, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 586 ihr wart **ge+Wortstamm+t** worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv

00 2 587 sie waren **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 588 ich waere **ge+Wortstamm+t** worden, 1. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 589 du waerst **ge+Wortstamm+t** worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 590 du waerest **ge+Wortstamm+t** worden, 2. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Pass.
00 2 591 er waere **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 592 sie waere **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 593 es waere **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 594 man waere **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Singular, Plusquamperfekt, Indikativ, Pass.
00 2 595 wir waeren **ge+Wortstamm+t** worden, 1. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 596 ihr waert **ge+Wortstamm+t** worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 597 ihr waeret **ge+Wortstamm+t** worden, 2. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 598 sie waeren **ge+Wortstamm+t** worden, 3. Person, Plural, Plusquamperfekt, Indikativ, Passiv
00 2 599 werde **ge+Wortstamm+t!** Imperativ, Praesens, Passiv
00 2 600 sei **ge+Wortstamm+t** worden! Imperativ, Perfekt, Passiv
00 2 601 **ge+Wortstamm+t** werden, Infinitiv, Praesens, Passiv
00 2 602 **ge+Wortstamm+t** zu werden, Infinitiv, Praesens, Passiv
00 2 603 **ge+Wortstamm+t** worden sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv
00 2 604 **ge+Wortstamm+t** worden zu sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv
00 2 605 **ge+Wortstamm+t** werdend, Partizip, Praesens, Passiv
00 2 606 **ge+Wortstamm+t** worden seiend, Partizip, Perfekt, Passiv
00 2 607 ich bin **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Singular, Indikativ, Praesens, sein-Passiv
00 2 608 du bist **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
00 2 609 er ist **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
00 2 610 sie ist **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
00 2 611 es ist **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
00 2 612 man ist **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
00 2 613 wir sind **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Plural, Indikativ, Praesens, Passiv
00 2 614 ihr seid **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Plural, Indikativ, Praesens, Passiv
00 2 615 sie sind **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Plural, Indikativ, Praesens, Passiv
00 2 616 ich sei **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
00 2 617 du seist **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
00 2 618 du seiest **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
00 2 619 er sei **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
00 2 620 sie sei **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv

00 2 621 es sei **ge**+Wortstamm+**t**, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
00 2 622 man sei **ge**+Wortstamm+**t**, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
00 2 623 wir seien **ge**+Wortstamm+**t**, 1. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
00 2 624 ihr seiet **ge**+Wortstamm+**t**, 2. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
00 2 625 sie seien **ge**+Wortstamm+**t**, 3. Person, Singular, Indikativ, Praesens, Passiv
00 2 626 ich werde **ge**+Wortstamm+**t** sein, 1. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
00 2 627 du wirst **ge**+Wortstamm+**t** sein, 2. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
00 2 628 er wird **ge**+Wortstamm+**t** sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
00 2 629 sie wird **ge**+Wortstamm+**t** sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
00 2 630 es wird **ge**+Wortstamm+**t** sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
00 2 631 man wird **ge**+Wortstamm+**t** sein sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur, Passiv
00 2 632 wir werden **ge**+Wortstamm+**t** sein, 1. Person, Plural, Indikativ, Futur, Passiv
00 2 633 ihr werdet **ge**+Wortstamm+**t** sein, 2. Person, Plural, Indikativ, Futur, Passiv
00 2 634 sie werden **ge**+Wortstamm+**t** sein, 3. Person, Plural, Indikativ, Futur, Passiv
00 2 635 ich werde **ge**+Wortstamm+**t** sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
00 2 636 du werdest **ge**+Wortstamm+**t** sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
00 2 637 er werde **ge**+Wortstamm+**t** sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
00 2 638 sie werde **ge**+Wortstamm+**t** sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
00 2 639 es werde **ge**+Wortstamm+**t** sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
00 2 640 man werde **ge**+Wortstamm+**t** sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur, Passiv
00 2 641 wir werden **ge**+Wortstamm+**t** sein, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Futur, Passiv
00 2 642 ihr werdet **ge**+Wortstamm+**t** sein, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Futur, Passiv
00 2 643 sie werden **ge**+Wortstamm+**t** sein, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Futur, Passiv
00 2 644 ich werde **ge**+Wortstamm+**t** gewesen sein, 1. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
00 2 645 du wirst **ge**+Wortstamm+**t** gewesen sein, 2. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
00 2 646 er wird **ge**+Wortstamm+**t** gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
00 2 647 sie wird **ge**+Wortstamm+**t** gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
00 2 648 es wird **ge**+Wortstamm+**t** gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
00 2 649 man wird **ge**+Wortstamm+**t** gewesen sein, 3. Person, Singular, Indikativ, Futur II, Passiv
00 2 650 wir werden **ge**+Wortstamm+**t** gewesen sein, 1. Person, Plural, Indikativ, Futur II, Passiv
00 2 651 ihr werdet **ge**+Wortstamm+**t** gewesen sein, 2. Person, Plural, Indikativ, Futur II, Passiv
00 2 652 sie werden **ge**+Wortstamm+**t** gewesen sein, 3. Person, Plural, Indikativ, Futur II, Passiv
00 2 653 ich werde **ge**+Wortstamm+**t** gewesen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
00 2 654 du werdest **ge**+Wortstamm+**t** gewesen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
00 2 655 er werde **ge**+Wortstamm+**t** gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
00 2 656 sie werde **ge**+Wortstamm+**t** gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
00 2 657 es werde **ge**+Wortstamm+**t** gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv

00 2 658 man werde **ge+Wortstamm+t** gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Futur II, Passiv
00 2 659 wir werden **ge+Wortstamm+t** gewesen sein, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Futur II, Passiv
00 2 660 ihr werdet **ge+Wortstamm+t** gewesen sein, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Futur II, Passiv
00 2 661 sie werden **ge+Wortstamm+t** gewesen sein, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Futur II, Passiv
00 2 662 ich bin **ge+Wortstamm+t** gewesen, 1. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
00 2 663 du bist **ge+Wortstamm+t** gewesen, 2. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
00 2 664 er ist **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
00 2 665 sie ist **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
00 2 666 es ist **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
00 2 667 man ist **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Perfekt, Passiv
00 2 668 wir sind **ge+Wortstamm+t** gewesen, 1. Person, Plural, Indikativ, Perfekt, Passiv
00 2 669 ihr seid **ge+Wortstamm+t** gewesen, 2. Person, Plural, Indikativ, Perfekt, Passiv
00 2 670 sie sind **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Plural, Indikativ, Perfekt, Passiv
00 2 671 ich sei **ge+Wortstamm+t** gewesen, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
00 2 672 du seist **ge+Wortstamm+t** gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
00 2 673 du seiest **ge+Wortstamm+t** gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
00 2 674 er sei **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
00 2 675 sie sei **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
00 2 676 es sei **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
00 2 677 man sei **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
00 2 678 wir seien **ge+Wortstamm+t** gewesen, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
00 2 679 ihr seiet **ge+Wortstamm+t** gewesen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
00 2 680 sie seien **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Perfekt, Passiv
00 2 681 ich war **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
00 2 682 du warst **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
00 2 683 er war **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
00 2 684 sie war **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
00 2 685 es war **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
00 2 686 man war **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Indikativ, Imperfekt, Passiv
00 2 687 wir waren **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Plural, Indikativ, Imperfekt, Passiv
00 2 688 ihr wart **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Plural, Indikativ, Imperfekt, Passiv
00 2 689 sie waren **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Plural, Indikativ, Imperfekt, Passiv
00 2 690 ich waere **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
00 2 691 ich waer **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
00 2 692 du waerst **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
00 2 693 du waerest **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
00 2 694 er waere **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
00 2 695 sie waere **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
00 2 696 es waere **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
00 2 697 man waere **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
00 2 698 wir waeren **ge+Wortstamm+t**, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
00 2 699 ihr waeret **ge+Wortstamm+t**, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv

00 2 700 sie waeren **ge+Wortstamm+t**, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Imperfekt, Passiv
00 2 701 ich war **ge+Wortstamm+t** gewesen, 1. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, P.
00 2 702 du warst **ge+Wortstamm+t** gewesen, 2. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, P.
00 2 703 er war **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, P.
00 2 704 sie war **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, P.
00 2 705 es war **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, P.
00 2 706 man war **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Singular, Indikativ, Plusquamperfekt, P.
00 2 707 wir waren **ge+Wortstamm+t** gewesen, 1. Person, Plural, Indikativ, Plusquamperfekt, P.
00 2 708 ihr wart **ge+Wortstamm+t** gewesen, 2. Person, Plural, Indikativ, Plusquamperfekt, P.
00 2 709 sie waren **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Plural, Indikativ, Plusquamperfekt, P.
00 2 710 ich waere **ge+Wortstamm+t** gewesen, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
00 2 711 du waerst **ge+Wortstamm+t** gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
00 2 712 du waerest **ge+Wortstamm+t** gewesen, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
00 2 713 er waere **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
00 2 714 sie waere **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
00 2 715 es waere **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
00 2 716 man waere **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
00 2 717 wir waeren **ge+Wortstamm+t** gewesen, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
00 2 718 ihr waert **ge+Wortstamm+t** gewesen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
00 2 719 ihr waeret **ge+Wortstamm+t** gewesen, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
00 2 720 sie waeren **ge+Wortstamm+t** gewesen, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Plusquamperfekt, P.
00 2 721 ich wuerde **ge+Wortstamm+t** sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
00 2 722 du wuerdest **ge+Wortstamm+t** sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
00 2 723 er wuerde **ge+Wortstamm+t** sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
00 2 724 sie wuerde **ge+Wortstamm+t** sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
00 2 725 es wuerde **ge+Wortstamm+t** sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
00 2 726 man wuerde **ge+Wortstamm+t** sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Praesens, Passiv
00 2 727 wir wuerden **ge+Wortstamm+t** sein, 1. Person, Plural, Konjunktiv, Praesens, Passiv
00 2 728 ihr wuerdet **ge+Wortstamm+t** sein, 2. Person, Plural, Konjunktiv, Praesens, Passiv
00 2 729 sie wuerden **ge+Wortstamm+t** sein, 3. Person, Plural, Konjunktiv, Praesens, Passiv
00 2 730 ich wuerde **ge+Wortstamm+t** gewesen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, P.
00 2 731 du wuerdest **ge+Wortstamm+t** gewesen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, P.

00 2 732 er wuerde **ge+Wortstamm+t** gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, P.
 00 2 733 sie wuerde **ge+Wortstamm+t** gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, P.
 00 2 734 es wuerde **ge+Wortstamm+t** gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, Pass.
 00 2 735 man wuerde **ge+Wortstamm+t** gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, P.
 00 2 736 wir wuerden **ge+Wortstamm+t** gewesen sein, 1. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, P.
 00 2 737 ihr wuerdet **ge+Wortstamm+t** gewesen sein, 2. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, P.
 00 2 738 sie wuerden **ge+Wortstamm+t** gewesen sein, 3. Person, Singular, Konjunktiv, Perfekt, P.
 00 2 739 sei **ge+Wortstamm+t!** Imperativ, Praesens, Passiv
 00 2 740 sei **ge+Wortstamm+t** gewesen! Imperativ, Perfekt, Passiv
 00 2 741 **ge+Wortstamm+t** sein, Infinitiv, Praesens, Passiv
 00 2 742 **ge+Wortstamm+t** zu sein, Infinitive, Praesens, Passiv, zu
 00 2 743 **ge+Wortstamm+t** gewesen sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv
 00 2 744 **ge+Wortstamm+t** gewesen zu sein, Infinitiv, Perfekt, Passiv, zu
 00 2 745 ab hier FREISTELLEN

Bei den schwachen Verben (leben, lieben u.a.) gibt es um den Wortstamm (Infinitiv ohne "en") herum (in den hier entwickelten Systemen gut 540 Konjugationsformen (ca. 745 minus 200 Deklinationen minus Freistellen). Insgesamt verursachen diese diese 540 Konjugationsformen nur 16 verschiedene Endungen (nur beim Partizip II kommt neben der Endung "t" auch noch ein Praefix vor, das wie bei den regelmaessigen Verben "ge" heisst):

1 mal "e!" (Imperativ)

1 mal "en!" (Imperativ)

1 mal "t!" (Imperativ)

1 mal "en Sie" (Imperativ)

1 mal "end" (Partizip I)

1 mal "st"

1 mal "est"

1 mal "et"

5 mal "t"

6 mal "e"

7 mal "ten"

7 mal "en"

10 mal "te"

10 mal "test"

31 mal "tet"

551 mal "ge" (Wortstamm) "te"

Im Zusammenhang mit den sie umgebenden Woertern der grammatischen Hinweise (vgl. „wir“ „werden“ „geliebt“ „worden“ „sein“) sind diese in allen Faellen, also auch bei mehrfachem Vorkommen, am Ende immer eindeutig zu identifizieren.